

IJTIMOY-SIYOSIY HARAKAT VA UNING SHAKLLARI

Kimsanboyeva Zuhra Saminjon qizi

Gmail: zuhrakimsanboyeva@gmail.com

Tel: +99891 369-08-21

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932795>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi ijtimoiy siyosiy harakat va uning shakllari namoyon bo'lishi, va ularning jamiyat hayotidagi o'рни va ahamiyati hamda ushbu harakatlar jamiyatni o'zgartirish, yangiliklar kiritish va mavjud muammolarni hal qilishda muhim vosita hisoblanib, ularning jamiyatga ta'siri qaysi jihatlarida namoyon bo'lishi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-siyosiy harakat, jamiyat, qatlamlar, siyosiy partiyalar.

Ijtimoiy-siyosiy harakat — bu jamiyatdagi turli guruhlar yoki qatlamlarning o'z manfaatlarini himoya qilish yoki o'zgarishlar talab qilish maqsadida birlashgan harakatidir. Bu harakatlar jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotida o'zgarishlar kiritishga yo'naltirilgan bo'ladi. Ijtimoiy harakatlarni o'rganishdir. Ijtimoiyharakat, M.Veberning fikricha, kishilarning ongli, anglagan o'zaro munosabatlari sistemasi, o'zaro bir-biriga ta'siridir. Inson harakati uning boshqa kishilarning harakatiga nisbatan javobidir. Ijtimoiyharakatdagi motivlarni, qadriyatlarini hisobga olish kerak. Ijtimoiyharakat sub'ektining ma'naviy dunyosini, qadriyatli yo'nalishini tushunmoq zarur [1]

Ijtimoiy-siyosiy harakatlarning bir qancha shakllari mavjud:

1. Siyosiy partiyalar: Bu maqsadi davlat boshqaruvida ishtirok etish bo'lgan ijtimoiy-siyosiy harakatdir. Siyosiy partiyalar saylovlarda qatnashib, hokimiyatga kelish va qonunlarni o'zgartirish orqali o'z dasturlarini amalga oshirishga intiladi.[2]

2. Fuqarolik jamiyatlari: Bu norasmiy tashkilotlar bo'lib, ular davlat siyosatiga ta'sir o'tkazishga, fuqarolarning huquqlarini himoya qilishga va ularning ijtimoiy hayotdagi ishtirokini oshirishga qaratilgan faoliyat bilan shug'ullanadi.[3]

3. Ijtimoiy harakatlar: Ma'lum bir mavzuga yo'naltirilgan, masalan, ekologik muammolar, inson huquqlari yoki gender tengligi kabi masalalarni ilgari suruvchi harakatlar. Bunday harakatlar fuqarolar tashabbusi bilan yuzaga keladi va ommaviy noroziliklar, mitinglar, kampaniyalar orqali maqsadlariga erishishga intiladi.

4. Kasaba uyushmalari: Ishchi va xodimlarning huquqlarini himoya qilish, ish sharoitlarini yaxshilash, ish haqlarini oshirish kabi talablarni ilgari suruvchi tashkilotlar. Ular ko'pincha davlat yoki xususiy sektor ishchilari manfaatlarini himoya qiladi.

5. Radikal harakatlar: Ba'zida jamiyatdagi muayyan o'zgarishlarni keskin yo'llar bilan amalga oshirishni maqsad qilgan harakatlar ham mavjud bo'lib, ular kuch ishlatishga yoki zo'rvonlikka asoslanishi mumkin. Bu kabi harakatlar odatda davlat va jamiyat tomonidan qattiq qoralangan bo'ladi.

Ushbu harakatlar jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik, iqtisodiy notenglik va siyosiy nohaqliklarni bartaraf etish maqsadida vujudga keladi. Har bir harakat o'z maqsadlari va uslublari bilan ajralib turadi.

Ijtimoiy-siyosiy harakatlar jamiyat hayotida muhim rol o'ynaydi va uning turli jihatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ular jamiyatning siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy jihatlarini shakllantirishda va o'zgartirishda muhim kuch hisoblanadi. Quyida ijtimoiy-siyosiy harakatlarning jamiyatdagi asosiy o'rinlari yoritiladi:

1. Siyosiy o'zgarishlarni rag'batlantirish

Ijtimoiy-siyosiy harakatlar jamiyatda siyosiy o'zgarishlarni amalga oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Ular yangi qonunlar qabul qilinishini talab qilish, mavjud siyosiy tizimni takomillashtirish va islohotlar o'tkazish kabi maqsadlarni ilgari suradi. Misol uchun, fuqarolik huquqlari uchun kurashgan harakatlar ko'plab davlatlarda teng huquqli jamiyatlarni shakllantirishga yordam berdi.

2. Ijtimoiy tenglikni ta'minlash

Ijtimoiy-siyosiy harakatlar odatda ijtimoiy adolat va tenglikni targ'ib qiladi. Ular jamiyatdagi kam ta'minlangan yoki diskriminatsiyaga uchragan guruhlarining huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Masalan, ayollar huquqlari uchun harakatlar, irqiy tenglik harakatlari, mehnatkashlarning huquqlarini himoya qiluvchi kasaba uyushmalari jamiyatda adolat va tenglikni ta'minlashga yordam beradi.

3. Jamiyatdagi faol fuqarolikni shakllantirish

Ijtimoiy-siyosiy harakatlar fuqarolarni davlat va jamiyat oldidagi mas'uliyatlarini anglashga undaydi. Bunday harakatlar orqali odamlar o'z manfaatlarini himoya qilish uchun birlashadi va jamiyat hayotida faol ishtirok etadi. Bu demokratiyaning rivojlanishiga xizmat qiladi, chunki faollar davlat qarorlariga ta'sir o'tkazishga urinadilar.

4. Siyosiy tizim ustidan nazoratni kuchaytirish

Harakatlar ko'pincha hokimiyat vakillarining faoliyati ustidan nazorat o'rnatishga yordam beradi. Ular davlat organlarining mas'uliyatini oshirish, korrupsiyaga qarshi kurashish va qonuniylikni ta'minlash maqsadida faoliyat yuritadi. Fuqarolik jamiyatlari va mustaqil tashkilotlar davlatning ochiqligi va shaffofligini ta'minlashga yordam beradi.

5. Jamiyatni birlashtirish va birdamlikni oshirish

Ijtimoiy-siyosiy harakatlar jamiyatdagi turli qatlamlar va guruhlarni bir maqsad yo'lida birlashtiradi. Bu birdamlikni oshiradi va umumiy manfaatlar uchun birlashishni rag'batlantiradi. Masalan, atrof-muhitni himoya qilish harakatlari ekologik muammolarga e'tibor qaratish orqali har xil guruhlarni birlashtiradi.

6. Madaniy va ahloqiy qadriyatlarni shakllantirish

Harakatlar ko'pincha jamiyatdagi madaniy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Ular yangi qadriyatlarni targ'ib qiladi va eski an'analarga qarshi chiqadi. Masalan, feminizm harakatlari gender tengligini madaniyatning muhim qismi sifatida targ'ib qiladi. Bu esa jamiyatning dunyoqarashi va qadriyatlarini o'zgartiradi.

7. Innovatsiyalar va taraqqiyotga turtki berish

Ba'zi harakatlar yangi texnologiyalar, yangi g'oyalar va taraqqiyotga yo'naltirilgan loyihalarni ilgari suradi. Masalan, ekologik harakatlar barqaror rivojlanish va ekologik toza texnologiyalarga o'tishni qo'llab-quvvatlaydi, bu esa jamiyatdagi innovatsion rivojlanishni tezlashtiradi.

8. Konfliktlarni tinch yo'l bilan hal qilish

Ijtimoiy-siyosiy harakatlar ko'pincha jamiyatdagi ziddiyatlarni tinch muzokaralar va norozilik harakatlari orqali hal qilishga qaratilgan. Bu yo'lida ular norozilik bildirish, mitinglar, marafonlar va ommaviy chiqishlar orqali e'tibor qaratadi, biroq zo'ravonlikka asoslanmagan vositalarni tanlash orqali jamiyatni beqarorlikdan himoya qiladi.

Xulosa

Ijtimoiy-siyosiy harakatlar jamiyat hayotida ijtimoiy o'zgarishlarni amalga oshirish, fuqarolar huquqlarini himoya qilish va siyosiy jarayonlarda ishtirok etish orqali muhim rol o'ynaydi. Ular orqali jamiyatda adolat, tenglik va taraqqiyot kabi qadriyatlar mustahkamlanadi.

References:

1. T. Ismoilov. Ijtimoiy falsafa fanidan o'quv-uslubiy majmua. Namangan. - 2023 b-195
2. T. Ismoilov. Ijtimoiy falsafa fanidan o'quv-uslubiy majmua. Namangan. - 2023 b-99
3. М. Шарифхўжаев. Ўзбекистонда очик фуқаролик жамиятининг шаклланиши. Т., "Шарқ". 2003, б-9.

INNOVATIVE
ACADEMY